

Raku Denemeleri Raporu

Mehmet TOPRAKLI¹

Özet

Bu değerlendirme raporun'da raku pişirimi sonucu elde edilen sonuçlar yer almaktadır. Ek olarak raku reçetesi verilmiştir. Raku pişiriminde 1000° beyaz ithal kil üzerine uygulamalı denemeler yapılmıştır. Uygulamalarda kullanılan formüller, Soner Genç' in "Raku Pişirim Teknikleri" kitabından yararlanılmıştır.

Giriş

İnsanoğlu: su, toprak ve ateş gibi temel doğal kaynakları kontrol etmeyi öğrenmesi ile büyük atılımlar başarmıştır. Örneğin, yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucu neolitik döneme tarihlendirilen en eski seramik buluntuların, 9000 yıl önce Türkiye'nin Konya bölgesinde bulunan Hacılar köyünde keşfedilmiştir. Günlük yaşamın bir parçası olan ilk primitif seramik çömleklerin üretilmeye başlandığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, Mısır'da Fayum Ovası'ndaki el Fayum kentinde 5.000 yıl öncesine dayanan seramik buluntularıda bulunmaktadır. Orta Doğu'da ise antik Mezopotamya ve Sümer uygarlıkları tarafından üretilmiş seramik buluntularıda örnekler arasında yer almaktadır. Seramik, insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tarih boyunca çok yönlü olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir. Örneğin, yiyecek ve içeceklerin saklanması, su taşımaya yanı sıra, ev eşyaları ve süs eşyaları olarak kullanılmıştır. Zamanla bu beceri geliştirilerek daha spesifik seramik formları ve pişirim teknikleri üretilmeye başlanılmıştır. Raku pişirimi bu pişirim tekniklerinden sadece bir tanesidir.

Raku Pişirimi, Japon çay seremonilerinin bir parçası olan raku kaplarının yapımını kapsayan özgün bir Japon seramik tekniğidir. 400 yıllık bir tarihi bulunan bu teknik, Japonca'daki "rahatlık" ve "neşe" anlamına gelen "raku" kelimesinden türetilmiştir. Raku pişiriminde, renklendirici oksitler etkili bir biçimde etkiler verdiği gözlemlenmektedir. Gümüş nitrat ve bakır klorür, lüks parlak etkiler verirken, bakır karbonat derin kırmızı ve metalik altın tonlarını yansıtır. Demir oksit oranı arttıkça, oksit tarafından oluşan tonlar yumuşak sarı dan kırmızımsı kahverengilere doğru değişir. Kalay oksit kullanımıyla matlaştırma yapılırsa, ipeksi görünümlü renkler elde edilir. Kalay oksit, sert renkleri yumuşak bir görünüme dönüştürerek, hoş bir görünüm kazandırır. Bu görünümlerin elde edilmesi için seramiklerin pişirim olgunluğuna eriştikten sonra çıkarılır ve çeşitli organik malzemelerle dolu konteynera yerleştirilir. Konteyner ağzı kapatılır oksijen ile bağlantısı kesilir ve malzemelerin tutuşmasına neden olur, bu da dumanı üretir. Duman, bünye ile reaksiyona girer ve karakteristik metalik parlaklıklar ve diğer etkileri oluşturur.

¹ Mehmet Topraklı, Raku Firing, Selcuk University, Ceramics, mehmedtoprakli@gmail.com

Raku pişiriminin avantajlarından biri hızlı süreçtir, bu, bir gün içinde birden fazla pişirme yapılmasına izin verir. Bu sanatçıların farklı malzemeler ve teknikler ile deneyim yapmasına ve çok geniş bir sonuç yelpazesi elde etmesine olanak tanır. Raku tekniği birçok seramik sanatçısı tarafından çok çeşitli eserlerin üretilmesi için tercih edilen tekniklerin başlarında gelmektedir. Sanatsal çalışmalardan dekoratif çalışmalara kadar.

Raku Fırını ve Pişirim

Raku fırınları genellikle taşınabilir olması, hafif malzemelerden yapılması ve kolayca ayrılabilmesine dikkat edilmelidir. Raku fırınları silindir veya küp şeklinde farklı şekillerde olabilir ve LPG gazı ile yakıldığında, gaz tankı mümkün olduğunca fırından uzakta yerleştirilmelidir. Açık alanlar için yapılan ve odun ile yakılanlar dahil farklı türde raku fırınları bulunur. En önemli raku fırını özelliği, seramik parçalarını hala sıcakken kolayca çıkarılmasına izin vermesidir. Basit bir LPG ile yakılan 70x60 cm boş bir varil ile bir raku fırını yapılabilir, bunun için varil 60 cm boyuna kesilir, 10 cm alev deliği 10 cm altından ve üst kapaktaki merkezde 15 cm boşluk deliği kesilir. 1250°C dayanıklı fiber ve yapıştırıcı ile izolasyon uygulanır ve 45 cm çapında refrakter plakalar fırının zeminine yerleştirilir. Zemindeki üç ayak 12 cm yükseklikte, diğer bir raf 40 cm çapında ve alev ile seramiklerin direk temasını önlemek için ayaklar üzerinde yerleştirilir. Fırın yüklendiğinde kullanıma hazırdır. Bu ölçüleri farklı boyutlardaki varillere uygulanabilir. Raku fırını genellikle düşük sıcaklıklarda yapılır ve fırın içi kırmızı hale geldiğinde ve 750-950°C'a ulaştığında tamamlanır. Kullanılan Sır ve oksitlere göre pişirim sıcaklıkları değişebilir.

İndirgeme; pişirme süreci sırasında oksijensiz atmosferin sağlandığı bir tekniktir. Fırın dışında veya içinde uygulanabilir. Özellikle teknik beceri gerektiren ve yüksek sıcaklıklarda pişirilen seramikler, fırın içinde indirgenir. Raku ise fırın dışında yapılan en önemli indirgeme tekniklerinden biridir. Örneğin; fırın içinde yapılan indirgemeye benzer sonuçlara Amerikan raku tekniği ile fırın dışında da ulaşılmaktadır. Bu yöntemde pişirimi tamamlanan sırsız seramik uzun bir maşa yardımıyla kor halinde fırından alınarak, daha önce içine yanıcı malzeme doldurulmuş bir kabın içine atılarak üzeri örtülür. İndirgemenin başarılı olması için indirgeme kabının kapağının iyi kapatılması gerekir veya düz bir toprak zemine yanıcı malzemeler istif edilip, seramik bu malzemelerin arasına sokularak üzeri ters çevrilmiş bir kova ile kapatılır. Kapakların kenarları duman çıkışını önlemek için ıslak bezlerle örtülür. Kabın içindeki yoğun duman seramik bünyedeki gözeneklere birikir. Seramiğin rengi mat koyu siyaha dönüşür. Eğer seramik önceden perdahlanmış veya Terra-sigillata ile astarlanarak indirgenmiş ise renk parlak siyah olur. Raku tekniği, günümüzde yaygın olarak doğal indirgeme malzemeleri ile yapılır. Bunlar: farklı tane iriliğinde talaşlar, kağıtlar, ağaç yaprakları, kuru ot, saman, iğne çam yaprağı veya sıvı yağlardır. İndirgemedeki talaş kullanırken tane iriliklerinin yanında ağaç cinsleri de (reçineli) önemli rol oynarlar. İnce talaş kolayca topaklaştığı için, kalın talaşa göre daha az hava geçirir bu yüzden indirgeme için daha elverişlidir. Kağıtlar, ağaç yaprakları ve kuru otların hava geçirgenlikleri daha fazla olduğu için bunlarla yoğun indirgeme yapılamaz. İğne çam yaprağı eter yağı içerdiği için indirgeme sonrası sırlı yüzeylerde lüster oluşmasına katkıda bulunurlar. [3]

Uygulama 1

Tablo 1: Kullanılan Hammaddeler ve Oksitler

<i>Hammaddeler</i>	<i>Oksitler</i>
Sülyen	CoO=Kobalt Oksit
Kuvartz	CuO=Bakır Oksit
Üleksit	MnO ₂ =Mangan Oksit
K. Çamur	SnO ₂ =Kalay Oksit
Y.U.Kaolen	Fe ₂ O ₃ =Demir Oksit
Na.Felisfat	AgNO ₃ =Gümüş Nitrat
Mermer	Cr ₂ O ₃ =Krom Oksit
DD Şeffaf Sır	
K.Boraks	

Tablo 2: Sır Reçetesi

100g

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Sülyen: 70	Sülyen:70	Sülyen:40	Sülyen:30	Sülyen:30
Üleksit:10	Üleksit:10	Üleksit:40	Üleksit:40	Üleksit:30
K.Çamur: 20	Na. Felisfat:10	Na. Felisfat:10	Na. Felisfat:20	Kuarz:20
+CoO:1g	Y.U.K:10	Y.U.K:10	Y.U.K:10	Na. Felisfat:10
+CuO:1g	+CuO:4g	+CuO:3g	+CuO:10g	Y.U.K:10
	+Fe ₂ O ₃ :3g	+ SnO ₂ :5g		+CuO:5g
<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Üleksit:52	K. Boraks:33	K. Boraks:75	Sülyen:40	Üleksit:26*
Li ₂ CO ₃ :15	Üleksit:40	Üleksit:3	Üleksit:40	K. Boraks:14
MgCo ₃ :30	Mermer:17	Na. Felisfat:10	Kuarz:10	Sülyen:20
Y.U.K:3	Y.U.K:5	Y.U.K:2	Y.U.K:10	Y.U.K:10
+Cr ₂ O ₃ :1g	Sülyen:5	+CuO:5g	+ AgNO ₃ :0,6g	MgCo ₃ :30
+CuO:5g			+CuO:1g +SnO ₂ : 1g	

100g

11	12	13	14	15
K. Boraks:75	Üleksit:50	Sülyen:40	Sülyen:10	Mermer:17
Na. Felisfat:10	DD,Şeffaf Sır:45	Üleksit:40	Üleksit:70	K. Boraks:70
Y.U.K:15	Y.U.K:5	Kuvartz:10	Y.U.K:20	Na. Felisfat:10
+Fe2O:3g	+SnO ₂ : 5g	Y.U.K:10	+SnO ₂ : 3g	Y.U.K:3
+AgNO ₃ :2g	+CuO:3g	+SnO ₂ : 16g	+CuO:7g	+CoO:2g
+SnO ₂ :5g		+MnO ₂ :1g		+CuO:5g +SnO ₂ :2g

Kaynak: Mehmet Topraklı Kişisel Arşivi

Uygulama Sonuçları

Şekil 1: Uygulama sonuçları soldan sağa,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Şekil 2: Uygulama sonuçları soldan sağa,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Kaynak: Mehmet Topraklı Kişisel Arşivi

Uygulama 2

Tablo 3: Hammadde ve Renklendirici Oksitler

<i>Hammaddeler</i>	<i>Renklendirici Oksitler</i>	
Üleksit	Titanyum Oksit	Bakır Oksit
Bentonit	Mangan Oksit	Kalay Oksit
Borax	Kobalt Oksit	K.Demir Oksit
	Gümüş Nitrat	

Tablo 4: Sır Reçetesi

Reçete 1	%10	Reçete 2	%10	Reçete 3	%10
Üleksit	4.80	Üleksit	4.80	Üleksit	4.80
Borax	5.20	Borax	5.20	Borax	5.20
+Bentonit	0.20	+Bakır O.	0.05	+K.Demir O.	0.1
		+Kobalt O.	0.027	+Kobalt O.	0.27
Reçete 4	%10	Reçete 5	%10	Reçete 6	%10
Üleksit	4.80	Üleksit	4.80	Üleksit	4.80
Borax	5.20	Borax	5.20	Borax	5.20
+Kobalt O.	0.021	GümüşNitrat	0.21	+Bakır O.	0.09
+Bakır O.	0.19	+Kalay O.	0.11	+Titanium O.	0.41
Reçete 7	%10	Reçete 8	%10	Reçete 9	%10
Üleksit	4.80	Üleksit	4.80	Üleksit	4.80
Borax	5.20	Borax	5.20	Borax	5.20
+Bakır O.	0.2	+Bakır O.	0.27	+Kalay O.	0.4
		+K.Demir O	0.13	+Mangan O.	0.34
Reçete 10	%10	Reçete 11	%10	Reçete 12	%10
Üleksit	4.80	Üleksit	4.80	Üleksit	4.80
Borax	5.20	Borax	5.20	Borax	5.20
+Kalay O.	0.81	+Bakır O.	0.27	+Bakır O	0.40
+Mangan O.	0.08	+Mangan O.	0.18	+GümüşNitrat	1.17

Kaynak: Mehmet Topraklı Kişisel Arşivi

Not:

- Tablo 4 te verilen oksit sıralamaları denemelerdekilerle aynıdır. Fotoğraflarda da numaralarla gösterilmiştir. Tablodaki Reçete numaraları ile denemelerdeki sıralamalar aynı şekildedir.
- Denemelerin 1000 derecede pişirilmiş “Raku” tekniği uygulanmıştır.
- Denemelerde Beyaz seramik kil kullanılmıştır.

Uygulama Sonuçları

Şekil 3: Uygulama sonuçları soldan aşağı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

